

НАХВ ИЛМИ : ПАЙДО БЎЛИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИ

Абдурахмонов М

ТДШУ, Шарқ филологияси факультети, Араб филологияси кафедраси

2 курс магистранти

Аннотация: Мақолада араб тили нахв илми, унинг пайдо бўлиши сабаблари, фойдалари ва имкониятлари ҳақида маълумотлар берилди. Интернетдаги баҳзи саҳифаларда берилган маълумотлар ва олимлар илмий ишларининг таҳлиллари билан бойитилди.

Таянч сўзлар: Араб тили, нахв, грамматика, араб нахв мактаби, тилшунослик

Араб тили тўрт жиҳатдан ўрганилади. Булар : Тил, нахв ,яъни грамматика, баён,яъни нотиклик ва адабиётдир. Онгда ҳосил бўлган фикрни ишлаб чиқиб, уни татбиқ этиш жараёнидаги иштироки, калом ,яъни калимани равон ифодалаш, ёки ифодалашга уринишдаги иштирокига кўра бир-бирларидан кескин фарқ қилишади. Булар ичида энг муҳими грамматика , яъни нахв деб ҳисобланади. Нахв биз ифодалашга қасд қиладиган фикрни семантик жиҳатдан тўғри қўллашимизга ёрдам беради. Шунга кўра, гапдаги асосий маъно баъзи бўлақларда англашилиб туради. Масалан, мафъулга қараб, фоилни , хабар, яъни кесимга қараб мубтадони, яъни эгани топиб олишимиз мумкин бўлади.

Араб дунёсига ислом кириб келгач, араблар Ҳижоздан ажралиб, ажамга аралашиб кетишлари натижасида уларнинг тилларига муста араб ва ажам халқларининг тиллари таъсир кўрсата бошлайди. Араб тилининг аслиятига путур ета бошлайди ва ўзлашма сўзлар кириб кела бошлайди. Тилларига бефарқ бўлмаган оз сонли араб билимдонларини бу ташвишлантиради .Яня бошқа бир муаммо ҳам етилиб бормоқда еди. Қуръон нозил бўлган араб диёридан ташқари жойлардаги мусулмонлар ўзларининг асосий диний

китоблари бўлмиш Қуръони Каримни тиловат қилиш ва ёдлашда хилмағхилликлар ислом олимларини ташвишлантира бошлади. Шу билан бирга Қуръон ва Ҳадисни тушуниш ажамрар учун ўта мушкул эди. Ундаги маъноларни нотўғри талқин қилишлар кўзга ташланиб турди.

Бу давргача арабларда ёзув мавжуд бўлган. Бироқ араб алифбосида фақатгина ундошлар сўз ва гапларни ифодалай оларди. Араб тил билимдонлари бу муаммоларни бартараф этиш учун ,аввало, алифбога унли товуш ва ҳарфларни киритишга келишиб олдилар. Шу билан ҳаракат деб номланувчи белгилар қўллана бошлади. Араб тилшунослигига киритилган ёки киритилмаган ўзгаришларни номлаш эҳтиёжи ҳам пайдо бўлди ва шу сабабли ҳам турли қоидалар яратилди. Араб тилшунослари бу қоидаларнинг барчасини бир тизимга солиб , умумий илмий китоб яратдилар ва бу тизимни Наҳв илми деб атадилар.

Наҳв илмига асос солган, бу илми вужудга келишига ҳисса қўшган олимлар аввалида милодий 735 йили вафот этган Абдуллоҳ ибн Абу Исҳоқ , Абу Алғ Асвад Ад Дувалий, Фароҳидий , Сибавайҳийлар туради.

Наҳв илмининг яратилиш эҳтиёжи пайдо бўлишига сабаб бўлган машҳур бир қисса мавжуд.Абу Ал Асвад Ад Дувалий бир куни Қуръон тиловат қилаётган кишининг ёнидан ўтаётиб , унинг (إن الله بريء من المشركين ورسوله) оятидаги ورسوله ни мубтадо эмас , мафъул қилиб ўқиётганига гувоҳ бўлиб қолади. Ваҳоланки, росулиҳи росулуҳу деб ўқилиши ва гапда Аллоҳ калимаси билан бирга мубтадоғ эга бўлиши керак эди.Ўқувчи гап маъносини бутунлай ўзгартириб юборадиган даражадаги хатога йўл қўймоқда эди. Шунда Абу Ал Асвад Али розияллоҳу анҳунинг хузурларига бориб, араб тилининг хавф остида эканлиги ҳақида огоҳлантирадилар ва кўрганларини гапириб берадилар. Али розияллоҳу анҳу бир тоза вароқ оладилар ва унга шундай деб ёзадилар: “ Бисмиллаҳир роҳманир роҳим. Исм – нарсалар ҳақида хабар беради.Феъл нарсаларнинг ҳаракати ҳақида хабар беради. Ҳарф эса исм ҳам, феъл ҳам бўлмаган нарсалар ҳақида хабар беради .” Бу Дувалийга жуда маъқул келади. Бу каби қиссалар бир нечта ва буларнинг барчасининг мазмунидан

маълум бўладики, ўша давр оқиллари араб тили анҳв илмига асос соладиган вақт келганини пайқашган ва буни амалда бажаришди.

Араб тили изоҳли луғатида “ Наҳв” калимасига қўйидагича изоҳ берилади: “ Наҳв – “ томон” маъносида келади. Феъли эса “ йўналмоқ, қасд қилмоқ” маъноларини билдиради.”

Шундай қилиб, Наҳвнинг бундай номланишига сабаб , Сўзловчи наҳвни ўрганиш орқали араб тилининг алоҳида ва таркиб жиҳатдан ўрганилиши лозимлигига ишора қилади.

Маълумотларда келишича Абул-Асвад ад-Дуалий ушбу воқеалардан биров ўтгач Ироққа кўчиб кетади. У ерда наҳв илмини такомиллаштириш ва кенг тарқатиш йўлида илмий изланишлар олиб борган.

Бундан ташқари араб тили ва унинг грамматик қонун-қоидалари Шарқ ва Ғарб тилшунос тадқиқотчилар томонидан ҳам жуда кўп ўрганилган. Улар олиб борган ишлар натижасига кўра араб тили грамматикаси – наҳв илмининг юзага келиши ҳақида билдирган тахминлари шулардан иборат:

1.Европанинг жуда кўп шарқшунослари, жумладан, К.Броккельман, А.Мец қабилар “араблар ўзларининг наҳв илмларини қадимги юнон фалсафасига асосланиб тузганлар”, деган фикрни илгари суришган. Уларнинг назарида илм-маърифатдан узоқ бўлган бадавий араблар шундай қисқа муддат давомида шу қадар мукамал фанни ўзлари мустақил ҳолда яратишлари мумкин эмас эди. “Арабларнинг грамматик тизими юнонларнинг грамматик тизимидан тубдан фарқ қилади, аммо унинг асосий тушунча – катигориялари Арасту(Аристотель-милоддан аввалги IV асрда яшаган)нинг “Мантик”асарида тушунча–катигорияларига мос келади,-деб ёзади К.Броккельман. Масалан, араб наҳвидаги сўз туркумлари билан мантик илмидаги асосий тушунчалар (nomen –исм, verbum –феъл, conjunctio – кўмакчи)ўртасидаги умумийлик бир қарашдаёқ кўзга ташланади”.

2.Бошқа бир гуруҳ олимлар “Араблар наҳв илмининг асосларини ҳиндулардан олган”, деб ҳисоблайдилар. Бу фикрни биринчи бўлиб К.Фоллерс 1892 йилда илгари сурган. Унинг назарида “ҳиндуларнинг милоддан 3 минг

йил аввал яратган грамматик тузуми билан арабларнинг наҳв илми ўртасида шундай ўхшашликлар борки, уларнинг тасодифий эканлигига ақл бовар қилмайди”.

Юқоридаги икки қараш кам сондаги тилшунослар тахминлари бўлиб, аксар наҳвшунослар бундай фикрларга қўшилмаган ва асоссиз деб билган.

3. Яна бир гуруҳ олимлар “наҳв илми ташқаридан ҳеч қандай таъсирсиз, фақат араб тилшуносларнинг изланишлари самараси сифатида вужудга келган. Ҳозирги кунда дунёда кенг тарқалган филологик (тил ва адабиётга тегишли) илмларнинг асосида қадимги юнон олими Арасту тузган қадимги юнон тили ва адабиётига оид «Грамматика», «Риторика» ва «Поэтика» каби асарлар ётади. Мусулмон олимлар эса араб тилига оид илмларни мутлақо мустақил тарзда, бошқа тилларга боғламаган ҳолда яратганлар. Масалан, рус филологиясини ташкил қилувчи грамматика, стилистика, адабиётшунослик каби илмлар XVIII, XIX, ҳатто XX асрларда, Арасту яратган тизимлар асосида шакллана бошлаган бўлса, араб филологиясини ташкил қилувчи илмлар VIII, IX асрларда шаклланган ва X асрдаёқ камолга етган эди. Бу тарихий воқеликни шу соҳанинг мутахассислари сўзсиз тан оладилар” деб ҳисоблайдилар .

Бундан ташқари Европанинг А.Кремер, Э.Ренан, И.Вейсс каби бир қатор кўзга кўринган арабшунослари ҳам наҳв илмини мутлақо ўзига хослиги, бошқа ҳеч қандай юртда на олдин, на кейин бунга ўхшаш тилшунослик бўлмаганлигидан келиб чиқиб, юқоридаги фикрни тасдиқлайдилар.

Биз ҳам юқорида таъкидлаб ўтганимиздек, наҳв илмининг юзага келиши ислом дини билан ўзаро боғлиқдир. Бу ҳақида: “Қуръони Каримнинг ўзи мўъжиза, унга боғлиқ илмлар, жумладан, наҳв илми ҳам Аллоҳ таолонинг иродаси ва мадади билан мўъжизавий тарзда юзага келди”, -деб таъкидлашади мусулмон олимлари.

Умумий хулоса қилиб айтадиган бўлсак, арабларнинг грамматика –наҳв илми ислом шарофати билан пайдо бўлди ва тарихан жуда қисқа вақт ичида – VIII, IX асрларда шаклланди, ҳамда X асрдаёқ тўлиқ бир фан сифатида юзага келди. Дастлаб наҳв илми Ироқнинг Басрашаҳрида шаклланган бўлса,

кейинчалик Куфа, Бағдод, Миср, Шом ва Андалус каби шаҳарларда олиб борилган илмий изланишлар, қиёсий таҳлиллар натижасида камолига етди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Абдулазиз Мансур. Қуръони карим маъноларининг таржимаси. – Тошкент: Тошкент ислом университети. 2001.
2. Иброҳимов Н., Юсупов М. Араб тили грамматикаси. –Тошкент: Ўзбекистон Миллий Энциклопедияси давлат нашриёти. I жилд.1997.
3. М. Ҳасанов, М. Абзалова. Араб тили дарслари. –Тошкент: Мавароуннаҳр нашриёти, 2004.
4. Иброҳимов Н., Юсупов М. Араб тили грамматикаси. –Тошкент: Гафур Гулом номидаги нашриёт матбаа ижодий уйи. II жилд. 2004.
5. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. А.Мадвалиев таҳрири остида. – Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси. 2008.
6. Мамадалиев В.М. Басра грамматика мактаби. –Баку :1958.
7. Маҳмуд аз-Замахшарий. ал-Унмузаж/муқаддима. –Тошкент: Тошкент ислом университети. 2001.
8. Ҳикматов А. Ад дурусун наҳвия. қиёсий таржима матни. –Тошкент: Мовароуннаҳр. 2006.
9. О.Носиров, М.Юсупов. Ан-на’йм: ўзбекча-арабча луғат. –Тошкент: А.Қодирий номидаги халқ мероси, 2003.
10. Белова А.Г. Очерки по истории арабского языка. –Москва: Восточная литература. 1999